

QARAQALPAQ TILINDE TAĞAM ATAMALARINIŃ LINGVISTIKALIQ ANALIZI**Dauletmuratova Guljamal**

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

2-kurs magistranti

guljamaldauletmuratova0406@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514319>

Annotaciya: Usı maqalada qaraqalpaq tilindegi tağam atamalarınıń lingvistikalıq hám mádeniy tárepleri úyrenilgen. Tağam atamaları tekğana kúndelikli turmıstıń bir bólegi emes, al jámiyet tariyxı, úrp-ádetleri hám mádeniy ózgesheliklerin sáwlelendiriwshi qural ekenligi bayanlanğan. Qaraqalpaq tili kulinariya terminologiyası bay leksikaga iye bolıp, bul leksika kóshpeli turmıs formasınan baslap, basqa xalıqlar menen bolğan mádeniy hám ekonomikalıq baylanıslarğa shekemgi bolğan túrli faktorlardı ózinde sáwlelendiredi. Bul maqala tağam atamalarınıń filologiya kózqarasınan analizi hám olardıń xalıq mádeniyatı menen baylanıslılıgın ashıp beredi.

Tayanış sózler: Tağam atamaları, leksikologiya, mádeniyat, etnolingvistika, semantika, morfologiya, dialekt, úrp-ádetler, ádebiy til, leksika.

LINGUISTIC ANALYSIS OF FOOD NAMES IN KARAKALPAK LANGUAGE**Dauletmuratova Guljamal**

Karakalpak state university

Master of the 2nd course

guljamaldauletmuratova0406@gmail.com

Abstract: In this article, the linguistic and cultural aspects of food names in the Karakalpak language are studied. Food names are not only a part of everyday life, but also a means of reflecting the history, customs and cultural characteristics of a society. The Karakalpak language has a rich lexicon of culinary terminology, which reflects various factors, from the nomadic population to cultural and economic relations with other peoples. This article analyzes food names from a linguistic point of view and reveals their connection with folk culture.

Keywords: Food names, lexicology, culture, ethnolinguistics, semantics, morphology, dialect, customs, literary language, lexicon.

Tağam bul ápiwayı tağamlıq mániste emes, al mádeniyat, tariyx hám dástúrlerge ashılatuğın ayna. Hár bir jámiyet óz tağamların xarakteristikaları ushın ayırıqsha atamalar, ingredientlerden tayarlaw usıllarına shekem bar bolıp, bul atamalar adamlar ózleriniń ortalığı hám bir-birleri menen qanday qatnasda bolıwları haqqında lingvistik mağlıwmatlardı bayanlaydı. Tağam menen baylanıslı sózler sol mádeniyatlar menen birge óz dúnyasın qanday qabıllawı hám taypağa ajratıwı haqqında qızıqlı mağlıwmat beredi.

Turkiy tiller shańarağınıń bir bólegi bolğan qaraqalpaq tili, bul aymaqtıń kóshpeli hám awıl xojalıgı turmısın sáwlelendiriwshi tağam atamalarına bay leksikonğa iye. Kóplegen atamalar tariyxıy óz-ara qatnaslar hám ulıwma mádeniy baylanıslar sebepli qońsıl tillerdiń tásiiri kórinip turadı. Zamanagóy izertlewler tağam atamalarınıń etnolingvistikalıq táreplerine

kóbirek itibar qaratilip atir, olardıń mádeniy ayırıqshalıqtı qáliplestiriwdegi róli menen shuǵıllanbaqta. Oraylıq Aziyada ilimpazlar taǵam atamaları social ierarxiya, dástúrlar hám jergilikli dialektik ózgerisler boyınsha ilimiy jumıslar menen shuǵıllanbaqta.

Sońǵı dáwirlerde jámiyetlik-siyasiy, sotsiallıq-ekonomikalıq turmıstıń túpkilikli ózgeriwi hám rawajlanıwı tiykarında sózlik quramda social-ekonomikalıq, sonıń ishinde taǵam atamaları da kún sayın payda bolıp, tilimizge basqa tillik yaǵnıy ózlestirmeler sıpatında kirip atırǵanlıǵın bayqaymız. Bunıń baslı sebebi adamlardıń hám jámiyetimizdiń turmıslıq rawajlanıwı barısında basqa xalıqlar menen ekonomikalıq, doslıq múnásibetleri menen baylanıslı dep esaplaymız..

Búgingi kúnde qaraqalpaq ádebiy tiliniń qáliplesip hám rawajlanıp baratırǵan bul dáwirinde oǵan ele de jańasha ilimiy kóz-qaraslar menen qarawdı, ilimiy hám ámeliy jaqtan túrlishe mashqalalardı tereńirek úyreniwdi talap etedi. Olardıń biri taǵam atamaları bolıp ol qaraqalpaq tiliniń leksika tarawınıń izertlew obiekti. Tilimizde taǵam atamaları da bul eń dáslepki mánisi boyınsha - atama yaǵnıy sóz. Sóz bul til birligi bolıp tildiń hár qıylı tarawlarında hár qıylı usıl hám baǵdarlarda izertlenedi.

Demek, atap ótkenimizdey qaraqalpaq tili leksikasında bir qansha atamalar lingvistikalıq jaqtan ilimiy izertlew obiekti bolǵanı menen, tilimizdegi taǵam atamaları boyınsha arnawlı túrde islengen ilimiy izertlew jumısı joq. Degen menen taǵam atamalarınıń dialektlik ózgeshelik tárepleri O.Dospanovtıń [1] monografiyasında, U.Ibragimovtıń [2] maqalasında ilimiy tallanadı hám basqa da bir qansha dereklerde taǵam atamaları kóplep ushırasadı. Bul jaǵınan qaraytuǵın bolsaq tilimizdegi taǵamlıq zatlardıń yaǵnıy taǵam atamalarınıń tematikalıq toparlarǵa bóliw, onı leksika semantikalıq, morfologiyalıq, sintaksislik hám basqa da tillik ózgesheliklerin keń túrde, tereńirek izertlew máselesi óz sheshimin kútip turǵan máselelerden dep esaplaymız. Sebebi taǵam bul adamlar ómirindegi ajıralmas túsinik, tirishilik deregi. Al wonıń atamaların tillik jaqtan izertlew qaraqalpaq til bilimi aldındaǵı actual máselelerden dep sanaymız.

Til úzliksiz rawajlanıwdaǵı qubılıs, sonlıqtan hár qanday til quramında tek óz sózlik sózlerdiń aylanısta bolıwı hesh qanday múmkin emes. Sebebi qálegen til basqa tillik sózler, sonıń ishinde ózlestirme sózler arqalı da sózlik xor rawajlanıp, tolıǵıp baradı.

Basqa tilden kirgen taǵam atamalarına misal etip tómendegi taǵam atamaların kórsetiwge boladı. Misali:

Salat - (ital. – duzlı, duzlanǵan). Túrli ónimler (pomidor, qıyar hám t.b.) máyek, gósh, hám soǵan uqsas zatlardan tayarlanatuǵın taǵam. [5:170].

Borsh – kapusta, láblebi hám basqa da túrli ovoshlar, sonday-aq, gósh salıp pisiriletuǵın suyıq awqat [3:180].

Laǵman - qamırdan jıńishke, uzın etip islengen awqat, taǵam [4:83].

Pelmen - qamırdıń ishine maydalanǵan góshti salıp, suwda qaynatıp, pisirilgen awqat, taǵam [5:61].

Pyure - miywe yamasa palızdan maydalap islengen taǵam, awqat [5:115].

Ragu - góshten, balıqtan hár túrli miywe jemislerden de maydalap tuwralıp ishine dám beretuǵın zatlardı qosıp parǵa pisirilgen awqattıń túri [5:116].

Juwmaqlap aytqanda, taǵam atamaları hár qanday til hám mádeniyattıń zárúrli elementlerinen biri bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq tilindegi azıq-awqat terminologiyasın úyreniw arqalı biz xalıqtıń tariyxıy turmısı, social qatnasları hám úrp-ádetleri haqqında

qimmatlı maǵlıwmatlardı anıqlawımız múmkin. Sonıń menen birge, bul tarawdaǵı lingvistikalıq izertlewler qaraqalpaq tiliniń baylıǵın sáwlelendirip ǵana qalмай, til hám mádeniyattıń bir-biri menen tıǵız baylanıslılıǵın kórsetedi. Zamanagóy lingvistikalıq izertlewler járdeminde bul temanı keńlew úyreniw tekǵana til bilimi ushın emes, al mádeniyattanıw ushın da úlken áhmiyetke iye.

References:

1. Доспанов О. Қарақалпақ тили қубла диалектинің лексикасы. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1977.
2. Ибрагимов Ю. Лексико-семантическая группа наименований похлебол узбекских народов Южного Приаралья. // Вестник ККО АН РУз. Нукус, 1997, №5.
3. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Жети томлық. Екинши том Б (басылыу) – Г (гимнастика). – Нөкис: «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2023.
4. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Жети томлық. Бесинши том Қ (қозы) – Ө. – Нөкис: «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2023.
5. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Жети томлық. Алтынши том П – С.(сыналыу) – Нөкис: «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2023.